

महात्मा गांधीजींचे मूल्यविचार

प्रा. डॉ. बालाजी नारायण शिंदे

मराठी विभाग, सरस्वती संगीत कला महाविद्यालय, लातूर ४१३५३१ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: balajishinde011@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 26 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

प्रस्तावना

राजकीय जगताला अहिंसेचा मंत्र देणारे मोहनदास करमचंद गांधी हे भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामातील प्रमुख नेते आणि तत्त्वज्ञ होते. महात्मा गांधीजींच्या विचार आणि नेतृत्वामुळे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात समग्र भारतीयांना शांततापूर्ण संघर्षाची प्रेरणा मिळाली. अन्यायाचा प्रतिकार शांततापूर्ण मार्गाने करण्याची शक्ती त्यांनी सामान्य माणसाच्या ठायी निर्माण केल्यामुळे त्यांना 'महात्मा' हे नामाभिधान मिळाले. महात्मा गांधी हे माणसांमधील विवेकी शहाणपण आणि सदविचाराचे नाव होते. सदविचारापासून जेव्हा आपण दुरावतो तेव्हा माणसातील दुर्गुण बळावत जाऊन माणूस पर्यायाने संपूर्ण मानवजात विनाशाच्या खाईत लोटली जाते. शांततामय जगात आज द्वेष, मत्सर वाढीस लागून जगावरती युद्धाचे ढग दाटून येत आहेत. मानवी जीवनातील निकोपता हरवत चालली आहे. अशा स्थितीत माणसात माणूसपण पाहणारी मूल्येच चांगला प्रभाव टाकणार आहेत. आजच्या गोंधळलेल्या स्थितीत महात्मा गांधीजींचे मूल्यविचारच मानवी जीवनाला, समाजव्यवस्थेला दिशादर्शक ठरणार आहेत.

गांधीजींचे जीवन हाच एक विचार आहे. ते मूल्यांचा इतका गांभीर्याने विचार करत असत की ती मूल्ये म्हणजेच त्यांच्या जीवनाचे तत्त्वज्ञान बनले होते. शस्त्राच्या धाकापेक्षा नैतिकतेचा आणि मूल्यांचा धाक समाजामध्ये परिवर्तनास कारणीभूत ठरू शकतो. असे मानवी मूल्यांची वाट चालणारा, निर्मळ अंतःकरणाचा पांथस्थ म्हणजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी. गांधींनी समाजाला सत्य, अहिंसा, करुणा, नम्रता, सर्वधर्मसमभाव, अस्पृश्यता निवारण, अंगमेहनत, स्वदेशी या मूल्यविचारांची शिकवण दिली.

सत्य म्हणजे विशुद्ध नैतिकता होय. तिच्या शोधातच व्यक्ती आणि समूहांना काय श्रेयस्कर याचा उलगडा होतो. सर्व मानवांच्या प्रति प्रेमभावना ही सत्याच्या शोधासाठी आवश्यक असते. सामान्य व्यवहारात असत्य बोलू नये किंवा आचरू नये. विचारात, वाणीत आणि आचरणात सत्याचे पालन हेच खरे सत्य. त्यात जीवनाविषयीचा सखोल दृष्टिकोन आहे.

'सत्य' आणि 'अहिंसा' हा एकच मंत्र जपणारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींचे विचार आजही अनेकांच्या जीवनात आदर्श ठरतात. आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी एक चांगला व्यक्ती असणे, ज्याबरोबर सदविचाराची, सत्याची कास धरून चांगल्या गोष्टी आत्मसात करणे महत्त्वाचे ठरते. सत्य म्हणजे असण्याचा भाव. सत्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वस्तूला अस्तित्त्वच नाही. परमेश्वराचे खरे नावच सत म्हणजे 'सत्य' आहे. म्हणून ईश्वर म्हणजे सत्य, प्रेम आणि नीती.

महात्मा गांधी यांचे नाव घेतले की, भारतीय स्वातंत्र्यलढा आपल्या डोळ्यासमोर येत असला तरी गांधीजी फक्त स्वातंत्र्यलढ्यापुरते मर्यादित नव्हते तर त्यांनी समाजात विचारांचा पायाही घातला. सत्य - अहिंसा, प्रेमाचा संदेश देत सत्याग्रहाच्या मार्गाने समाजाला संघटित केले. महात्मा गांधीजी म्हणतात, सत्य आणि अहिंसा हाच माझा धर्म आहे. सत्य हा माझा देव आहे आणि अहिंसाही त्या देवाची आराधना आहे. महात्मा गांधीजी सत्याची कल्पना समजण्यासाठी हत्ती आणि चार दृष्टीहीन व्यक्तींची जातक कथा समर्थक ठरते. या चार जणांपैकी कोणाच्या हाताला हत्तीचा पाय लागतो, तर कोणाच्या हाती सोंड, कोणाच्या हाती कान लागतो तर कोणाच्या हाती शेंपूट.. या स्पर्शातून प्रत्येकाला आपापल्या अनुभवाच्या आधारे कोणाला हाती लागलेली वस्तू खांब वाढते, कोणाला झाडाची फांदी, कोणाला ते सूप तर कोणाला दोरखंड वाटते. यातील कोणाचाच अनुभव खोटा नाही. मात्र तो परिपूर्णही नाही. गांधीजींची सत्याविषयीच्या विचार करण्यात विचार या अपूर्णत्वाची आठवण करून देतो. याचा अर्थ गांधीजी आपले अनुभव नाकारायला सांगत नाहीत तर आपल्या अनुभवातून समजलेले सत्य मांडण्याचा निर्भीडपणा बाळगण्याचा सत्याच्या या दुहेरी अस्तित्वाचे भान ठेवण्याचा आग्रह धरतात. माझे सत्य दुबळे ही ठरता कामा नये आणि आक्रमकही होता कामा नये, मी भयभीत होता कामा नये आणि माझी भीतीही कोणास वाटता कामा नये अशी वृत्ती निर्माण होणे गांधीजींना अभिप्रेत होते.

'अहिंसा' म्हणजे सर्वव्यापी प्रेम. अहिंसाविना सत्याचा शोध अशक्य आहे. सत्य आणि अहिंसा ही मानवी जीवनाला प्रमाणभूत तत्व आहेत. महात्मा गांधीजी अहिंसेच्या तत्त्वाचे लोकविलक्षण आग्रही प्रतिपादक होते. आयुष्याच्या शक्तिवर त्यांचा अलोट विश्वास होता. व्यक्तीशः गांधीजींनी अहिंसेचा स्वीकार एक श्रेष्ठ नैतिक श्रद्धा म्हणून केला. त्या दृष्टीने ते अहिंसेचे पालन करीत होते. पण त्यांची अहिंसेची वाट अत्यंत उंचीची होती. त्यांनी केवळ शारीरिक अहिंसेचा विचार केला नाही तर त्यापलीकडे मानसिक अहिंसेलाही तेवढेच महत्त्व दिले. अहिंसात्मक मार्गाने स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी त्यांनी संपूर्ण जगाला प्रेरित केले. म्हणून त्यांचा जन्मदिवस 2 ऑक्टोबर हा भारतात 'गांधी जयंती' म्हणून तर जगभरात 'आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन' म्हणून साजरा केला जातो.

सामाजिक आणि राजकीय संदर्भात अन्यायाचा प्रतिकार करताना सत्य आणि अहिंसा या दोन तत्त्वांचे पालन व्हावं असे ते म्हणत. अशाप्रकारे शांततापूर्ण अहिंसक मार्गाने केलेल्या प्रतिकाराला त्यांनी 'सत्याग्रह' हे नाव दिले. गांधीजी

म्हणतात, अहिंसा हा केवळ व्यक्तिगत गुण नसून तो सामाजिक पण आहे. तेव्हा इतर गुणाप्रमाणेच त्याचा परिपोष व्हावा, समाजाचे अधिकांश नियमन अहिंसा प्रधान असते. म्हणून मला वाटते की, ते देशव्यापी, विश्वव्यापी बनावे.

गांधीजी म्हणतात, आयुष्यात सत्याग्रहाचा तुम्ही विचारपूर्वक व्यवहारवादी राजकीय शहाणपण म्हणून स्वीकार करा. ज्या मंडळींनी महात्मा गांधीजींचे नेतृत्व स्वीकारले होते ते बॅरिस्टर, डॉक्टर, उच्चविद्याविभूषित अधिकारी, प्रोफेसर होते. गांधीजींच्या अनुयायात सर्वात निष्ठावान सरदार वल्लभाई पटेल होते. आणि सरदार पटेल कधीच अहिंसावादी नव्हते, त्यांची भाषा ही अहिंसात्मक नव्हती. १९२४ पासून १९३८ पर्यंत सुभाषचंद्र बोस गांधीजींचे अनुयायी होते. तेही अहिंसात्मक नव्हते. जयप्रकाश, लोहिया अच्युत पटवर्धन ही सर्व समाजवादी मंडळी गांधीजींची अनुयायीच होती पण त्यांची अहिंसेवर श्रद्धा नव्हती. इ. सन १९४२ पर्यंत कम्युनिस्टानी पहिली अठरा वर्षे गांधीजींच्या नेतृत्वाखालीच काढली. ते अहिंसावादी कधीही होऊ शकत नव्हते. संपूर्ण भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा नेता म्हणून जेव्हा आपण गांधीजींच्याकडे पाहू लागतो तेव्हा ते नेतृत्व अहिंसेचा धोरण म्हणून स्वीकार करणारे आहे, अहिंसेचा अतिरेक करणारे नाही. ही गोष्ट लक्षात येते. याबरोबरच 'अहिंसा परमो धर्म' आत्मसात करून बापूंनी आपल्या हयातीतच या विचाराची ताकद जगाला दाखवून दिली. अहिंसक सत्याग्रहाच्या माध्यमातून त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत मोलाचे योगदान देऊन देशाला आणि जगाला अहिंसेचा विचार पटवून दिला. साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी याबरोबरच सत्य आणि अहिंसेच्या मार्गावर चालणारी त्यांची तत्वे अशांतता आणि युद्धाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या जगाला शांततेचा मार्ग दाखवत आहेत. आपल्याच इतिहासावर एक नजर टाकली तर आपल्या देशामध्ये मोहनदास करमचंद गांधी यांनी अहिंसेलाच शस्त्र बनविले असे लक्षात येईल आणि या शस्त्राच्या साहाय्यानेच त्यांनी समाजबांधणी आणि समाज परिवर्तन घडवून आणले.

आदर्श राज्य किंवा गांधींची रामराज्याची कल्पना अतिशय महत्वाची आहे. जीच्याद्वारे संपत्तीचे समान वाटप, बेकरीपासून मुक्तता, स्वातंत्र्य, समता आणि न्यायभाव निर्माण करता येईल अशी खात्री गांधीजींना होती. या संकल्पनेबाबत विनोबा भावे म्हणतात, गांधींचे रामराज्य म्हणजे एखाद्या सुंदर स्त्रीने दागिने घालून मध्यरात्री जंगलातून निर्भयपणे सुरक्षित एका गावाहून दुसऱ्या गावाला जाणे होय. म्हणजेच, गांधींच्या रामराज्यात सर्वोदय, विश्वस्त कल्पना, विकेंद्रीकरण आणि समता या घटकांची आवश्यकता गांधी मानतात. आपणास एक दर्जेदार ग्रामव्यवस्थेचा वारसा मिळालेला आहे. आपल्या विशिष्ट देशकाल परिस्थितीने जणू कायमचा निर्णय करून ठेवला आहे की, आमच्या येथे ग्रामीण संस्कृतीच असावी. अहिंसेच्या पायावर उभारलेल्या समाजरचनेत पुरुषाला स्वतःच्या भवितव्याबाबत जे अधिकार राहतील तेच स्त्रियांनाही असतील असे विचार गांधीजींनी मांडले.

संदर्भ सूची

१. सत्याचे प्रयोग अथवा आत्मकथा - मो. क. गांधी

२. आर्थिक कल्याणाचा शाश्वत मार्ग - डॉ. दि.दा. माने
३. महात्मा गांधी विचार संग्रह - महात्मा गांधी
४. महाराष्ट्राचा समग्र इतिहास - डॉ. अनिल कठारे
५. विचारशलाका - संपा.डॉ.नागोराव कुंभार